

Dolor de miembro fantasma: implicaciones fisiopatológicas y revisión terapéutica

Mendoza-Vargas Josué Israel, Ramos-González Miriam Abigail

Resumen

El término de *dolor del miembro fantasma* se refiere a la percepción dolorosa que se origina en una parte faltante del cuerpo generalmente después de una amputación y es considerado uno de los principales tipos de dolor neuropático. El SMF o *Síndrome del miembro fantasma* implica diferentes procesos fisiopatológicos nerviosos de origen periférico y central con componentes psicosociales incluidos. Las terapias para este problema van desde la clásica farmacológica hasta las neuro modulaciones con estimulaciones eléctricas en la corteza cerebral y en los nervios periféricos. El sinergismo de las terapias es de suma importancia para brindar al paciente la oportunidad de tener una vida de calidad. En las siguientes líneas se hace una revisión a la fisiopatología del SMF y a las terapias con el fin de hacer una reflexión sobre la importancia que tiene conocer este padecimiento por el personal del área de la salud.

Abstract

The term *phantom limb pain* refers to the perception of pain originating from a missing part of the body, usually after amputation and is considered one of the main types of neuropathic pain. The SMF or *phantom limb syndrome* involves different nervous pathophysiological processes of peripheral and central origin with psychosocial components included. Therapies for this problem range from classical pharmacology to neuro modulations with electrical stimulations in the cerebral cortex and peripheral nerves. The synergism of the therapies is of utmost importance to give the patient the opportunity to have life of quality. In the following lines, a review is made of the pathophysiology of MFS and its therapies to reflect on the importance of knowing this condition within the healthcare personnel.

Introducción

El Síndrome de Miembro Fantasma (SMF) es una de las patologías presentes posterior a una amputación o lesión nerviosa que se caracteriza por dolor, ardor, escozor, o cualquier otra sensación no grata referida a la ausencia de un miembro, desencadenada por

cambios ambientales, emocionales o físicos; y generalmente se localiza en el muñón debido a la formación de un neuroma, por prótesis, fibrosis e inflamación local del tejido residual. Los reportes de amputación traumática arrojan presencia de dolor de miembro fantasma en pacientes desde los primeros

días de la amputación y puede postergarse en 8% de 1 a 12 meses.

Conocer la fisiopatología del SMF es necesario para comprender los mecanismos que intervienen en este proceso patológico, como la formación de neuromas con la neurogénesis aberrante de potenciales de acción o las aferencias mediante fibras del dolor y su procesamiento en el sistema nervioso central mediante áreas de codificación somática y asociadas a recuerdos y sentimientos. Conocer estos procesos es de importancia para elaborar terapias directas que puedan ser administradas con el fin de eliminar el problema. Las terapias farmacológicas, de neuromodulación periférica y central y de espejo son mencionadas en las siguientes líneas de este texto, pues sus efectos han sido tan efectivos contra el SMF que pasarlas como inadvertidas carecería de todo sentido para esta revisión bibliográfica.

¿Qué es el síndrome del miembro fantasma?

Fisiopatología

El término de dolor del miembro fantasma o SMF se refiere a la percepción dolorosa que se origina en una parte faltante del cuerpo generalmente después de una amputación siendo considerado uno de los principales tipos de dolor neuropático; el dolor percibido también puede aparecer en diferentes condiciones clínicas aparte de la amputación como en la mastectomía, orquiectomía o evisceración ocular. Los pacientes pueden describir su dolor fantasma como sensación de hormigueo, descargas eléctricas, picazón, punzante, urente u opresivo, así como alucinaciones de movimiento. Las interpretaciones fisiopatológicas son complejas e incluyen cambios en nervios periféricos, ganglios dorsales, médula espinal y con predominio en un origen central o corteza cerebral (1, 2, 3, 4).

Diferentes mecanismos neuropáticos y no neuropáticos se asocian para crear una sensación fantasma en una parte faltante del cuerpo, entre ellas la más mencionada es la disrupción de los patrones normales de la génesis de potenciales de acción en los nervios seccionados durante la amputación que provoca la pérdida de señales aferentes a

la médula espinal; el seccionamiento de un nervio puede inducir la formación de un neuroma que, a nivel molecular, causa una alta regulación de canales de sodio y por consecuencia, incrementa la sensibilización a estímulos debido al estado de despolarización en el que se encuentra, así la actividad aferente aumenta y es interpretada como estímulos de un miembro inexistente (1, 3, 4).

El estado de sensibilización se ve aumentado también por el aumento en niveles de sustancia P y bradicinina, que funcionan como neurotransmisores en las sinapsis entre neuronas de tipo nociceptivas además de histamina, leucotrienos, acetilcolina (ACh) y serotonina. A nivel molecular, aparte de la hiperregulación de canales de sodio, el glutamato que es usado como neurotransmisor de las fibras aferentes nociceptivas aumenta su nivel de concentración junto con los receptores AMPA y NMDA propios para esta sustancia. La pérdida de la regulación del neurotransmisor GABA, principal neurotransmisor inhibitor en el sistema nervioso, también induce cambios en los potenciales de acción de las neuronas aferentes nociceptivas causando un estado de excitación mantenido (1, 3, 5).

Recientes investigaciones han descubierto las áreas del encéfalo que muestran actividad durante el estado de reposo en personas que presentan dolor después de una amputación. Estas zonas son asociadas al procesamiento somático del dolor como la precuña del lóbulo parietal superior y la zona central del cerebro donde se localiza el núcleo ventral posterolateral del tálamo; el área inferior del lóbulo parietal también muestra actividad durante el reposo, siendo ésta una región que procesa la imagen visual del cuerpo por lo que podría ser la razón de los desórdenes de imagen por la falta de un miembro (5, 6)

Por último, una comparación de la frecuencia de reposo cerebral entre personas con y sin amputación muestra diferencias entre las conexiones del sistema límbico asociado a dolor sentimental, recuerdos y emociones y el núcleo dorsomedial del tálamo demostrando, posiblemente, el mecanismo mental y psicológicos del dolor del miembro fantasma (6).

Revisión terapéutica

El dolor tiene componentes heterogéneos además de ser un padecimiento subjetivo, esto dificulta el completo entendimiento de los mecanismos biológicos en cada individuo, y por tanto el desarrollo de terapias con el menor efecto secundario y la elección del tratamiento adecuado.

Los tipos de tratamiento que se plantean a continuación buscan el alivio efectivo del dolor a pacientes amputados con SMF ya que las secuelas neurológicas producen tanto una discapacidad significativa y trastornos psicológicos como una disminución de la calidad de vida.

Terapia farmacológica

La terapia farmacológica es la más utilizada para el alivio del dolor, sin embargo, no es efectiva en todos los casos pues no cumple su objetivo de manera completa.

Los AINES son fármacos que no tienen efecto sobre el dolor neuropático que conforma el SMF, con la excepción del paracetamol que tiene beneficios adyuvantes relacionados con liberación de opioides y neuromoduladores (7, p.102).

Bloqueos nerviosos

Son comúnmente utilizados, y tienen un índice de éxito alto si se trata en dolor de miembro fantasma de fase aguda, con respuesta poco efectiva en fase crónica.

Podemos clasificar la farmacoterapia en agentes que tienen su acción periférica o central.

Fármacos de acción periférica

Bloqueadores de canales de sodio

- Amitriptilina oral: es un antidepresivo tricíclico que inhibe la recaptura principalmente de serotonina y noradrenalina, neurotransmisores implicados en la modulación del dolor de las vías descendentes (8).
- Ropivacaína por catéter perineural: anestésico local, que tiene como mecanismo de acción el bloqueo reversible de receptores específicos en el interior de los canales de Na⁺, evitando la despolarización de la fibra nerviosa,

inhibe los potenciales de acción responsables de la conducción nerviosa (9, p.412)

- Bupivacaína con clonidina por catéter perineural: la bupivacaína también es un anestésico local que comparte mecanismo de acción con ropivacaína antes descrito. Clonidina es un agonista de los receptores α_2 presinápticos, que suprimen la liberación de NE, ATP y NPY (neuropéptido Y) además de tener un efecto vasoconstrictor por acción de receptores α_2 de músculo liso vascular (9, p.411)

Fármacos de acción central

Antiepilépticos

- Gabapentina y pregabalina, oral: son fármacos anticonvulsivos, agonistas GABAB que se encuentra acoplado a un subtipo de canal de potasio Kir3, 1\3,2, dando como resultado una hiperpolarización nerviosa con una disminución de la actividad eléctrica. También actúa impidiendo la activación de receptores y la liberación del neurotransmisor glutamato en astas posteriores de la médula espinal (9, p.316)

Opioides

- Morfina, intravenosa: fármaco opioide agonista mayoritariamente de receptores opioides μ , bloquea la liberación de GABA en sistemas de sustancia gris periacueductal tónicamente activas que regulan la liberación medular de NE y 5HT en asta dorsal espinal (9, p.364)
- Tramadol, oral: un análogo sintético de codeína. Parte de su efecto analgésico se produce por la inhibición de la captación de NE y 5HT. Para el tratamiento del dolor intenso o crónico es menos efectivo que la morfina (9, p. 374)

Antagonistas de receptores NMDA

- Ketamina, intravenosa, epidural: Antagonista selectivo de receptores NMDA, se cree que puede tener un mecanismo de acción a través de receptores opioides μ, δ, κ , presenta cierto agonismo por sistemas colinérgico, nicotínico y muscarínico cuya actividad se relaciona con analgesia y anestesia. Inhibe la MAO, por ello impide la

recaptura de catecolaminas y serotonina (10).

Neuromodulación periférica y central

Estimulación de la corteza motora

Es una técnica donde se emplea el uso de electricidad como estimulante a la corteza motora en el cerebro. Está indicado para dolor por desaferenciación periférica, dolor central por infartos talámicos y dolor por miembro fantasma con mala respuesta a otros tratamientos, principalmente farmacológico (11).

El mecanismo de acción de la estimulación de la corteza motora no está bien definido en la actualidad, pero se proponen hipótesis de activación de zonas que modulan el dolor, por medio de tomografía de emisión de protones (PET) se ha observado que después de la aplicación de neuromodulación eléctrica hay un mayor flujo sanguíneo y consumo de oxígeno y glucosa en estructuras como núcleos talámicos mediales, ventrales y laterales, circunvolución del cíngulo, porción superior del tronco e ínsula (12).

La técnica empleada para el implante del electrodo es la selección pacientes aspirantes a la intervención, los cuales entre otras características, deben presentar dolor crónico que puede ser central o periférico, tener una mala respuesta a otros tratamientos y ser sensibles a barbitúricos sin respuesta a opioides, presentar mejoría después de aplicación de estimulación magnética transcraneal, quienes no presentan buena respuesta a ésta, no la tendrán tampoco para la estimulación de la corteza motora (11, 12).

Para comenzar con el procedimiento quirúrgico primero identificar la corteza motora hay diferentes protocolos para poder encontrarla, sin embargo la más utilizada es mediante resonancia magnética funcional y estimulación magnética transcraneal o mapeo cerebral intraoperatorio.

"...Esto se realiza tras una medición craneal, se traza una línea sagital en el cráneo sobre la línea media, después se marca 4 cm hacia atrás del vértex, de ese punto, se dirige una línea oblicua que se dirige 0.5 cm por arriba de la región malar ipsilateral". (11, p.10)

Después, se aplica una placa de electrodos con 20 contactos sobre la meninge duramadre de tal forma que se ubique paralelamente al surco de Rolando, posteriormente se realizan estudios neurofisiológicos para identificar qué sitio es el que disminuye y/o desaparece el dolor de manera más efectiva.

Por último, se intercambia la placa de 20 contactos por un electrodo plano generalmente tetrapolar u octapolar, para después conectarse al sistema generador de corriente y su cable de conexión. Esta técnica presenta poca incidencia de complicaciones, sin embargo, el 3% restante puede manifestar crisis convulsivas transoperatorias, infecciones o inflamación derivada del rechazo al sistema de estimulación (12).

Estimulación de los cordones posteriores medulares

Es un procedimiento invasivo, su principal objetivo terapéutico es el alivio del dolor, mayoritariamente neuropático.

Actualmente no se comprenden del todo los mecanismos de acción, sin embargo, se propone la supresión de la estimulación eléctrica medular en la alodinia mediada principalmente por fibras nerviosas Aa. Además de que incrementa la acción inhibitoria del GABA en la asta dorsal de la médula espinal.

La técnica quirúrgica consiste en implantar un electrodo temporal, al cual después de un periodo de prueba, se aplica quirúrgicamente el implante del electrodo definitivo, al cual el paciente debe acostumbrarse (11, p. 11)

Para la aplicación de dicho electrodo, hay zonas con mayor preferencia las cuales poseen una mayor conductividad eléctrica como: espacio epidural dorsal, raíces y la médula espinal. Mientras que otras como hueso, sustancia gris y grasa epidural presentan una conductancia mínima (13).

Cornish y cols. (14) publicaron el caso de una mujer deportista de 40 años, sometida a una amputación de miembro pélvico derecho por debajo de la articulación tibiofemoral debido a un síndrome de dolor regional crónico con constantes fracturas de tobillo derecho. Presenta SMF con dolor severo característico, sensación de aplastamiento y de orientación del pie en posiciones incómodas, espasmos eléctricos y alodinia en piel que cubría el muñón.

Fue tratada farmacológicamente con antidepresivos tricíclicos, gabapentinoides y opioides sin respuesta analgésica relevante.

Posteriormente, se propuso la neuromodulación periférica, a la que la paciente accedió. Se aplicaron derivaciones en tejido subcutáneo medial y lateralmente al muñón principalmente en el área que presentaba alodinia (14, p. 762)

Después de la estimulación eléctrica, inmediatamente hubo una disminución de la sensación del dolor y alodinia, hasta desaparecer por completo. Después de tres semanas, ya terminado el periodo de prueba, la paciente solicitó un reimplante permanente.

Seis meses después se encuentra libre de dolor y sin terapia farmacológica analgésica de sostén. Describe perder secuencialmente las sensaciones descritas anteriormente, después reorientar su extremidad faltante, disminuir su dolor, y por último dejó de sentir la presencia del miembro fantasma (14).

Terapia en espejo

La terapia en espejo da una ilusión óptica al paciente al situar un espejo frente o a lado de la extremidad aún sana permitiendo al paciente ver un reflejo de la extremidad, lo que se hace en el dolor del miembro fantasma, a diferencia de sólo la sensación fantasma, es dejar fuera de la vista del paciente la extremidad amputada y dolorosa colocándola detrás del espejo. La intención es que el paciente perciba la reflexión en el espejo como su miembro amputado e intente hacer los mismos movimientos de la extremidad sana con la extremidad faltante (15, 16).

La terapia comienza con un espejo largo que sea capaz de cubrir toda la extremidad afectada y refleje por completo la extremidad sana que se va a reflejar. La extremidad sana y el espejo se deben colocar de tal forma que parezca que hay dos extremidades en la misma posición. La terapia puede pasar por varias fases, una de ellas es la de iniciación o adaptativa en la cual se le pide al paciente que vea la imagen en el espejo para que consiga la idea y/o sensación de que el reflejo es su verdadera extremidad. Después se le dice al paciente que realice movimientos con la extremidad sana y vea el reflejo del espejo para después intentar mover la extremidad amputada al mismo tiempo que la extremidad

sana. Al principio puede ser difícil realizar los movimientos, pero se logran después de varias veces de práctica gracias a la retroalimentación o "feedback" de una extremidad sana moviéndose que rompe con la limitación entre el dolor y el movimiento (15, 17).

Esta forma terapéutica se ha empleado para disminuir la ansiedad y miedo al movimiento en los pacientes mediante la manipulación sensorial y motora que ejerce en el sistema nervioso central (SNC). Se sabe que durante un movimiento la información sensorial permite comparar la intención con la acción que se quiere realizar y la información motora ajusta y asocia la intención con el movimiento; durante la terapia en espejo las señales motoras no sólo van a los músculos sino que, también llegan a centros superiores en el SNC para ajustar el movimiento que se quiere realizar comparando estas señales con las aferencias sensitivas que llegan al mover y observar en el espejo a la extremidad sana (15).

Otra utilidad de la terapia en espejo es la corrección de trastornos de imagen asociados a dolor, esto se debe a la disrupción de los circuitos neuronales al fraccionar los nervios como se mencionó en el apartado de fisiopatología; el espejo ayuda entonces a reorganizar los circuitos y llevarlos al estado de pre-dolor eliminando el miedo al movimiento y la sensación de no tener control sobre la extremidad apuntada (15).

Discusión

El dolor del miembro fantasma es uno de los dolores de tipo neuropático más comunes en las personas que han tenido una amputación, este síndrome se compone de factores fisiológicos, psicológicos y sociales, lo cual lo hace una entidad patológica difícil de tratar; por esta razón, la presente revisión bibliográfica tuvo como objetivo hacer un análisis de los diferentes tratamientos para el dolor de miembro fantasma que van enfocados a cada componente de este síndrome, desde el tratamiento farmacológico hasta la terapia para sobrellevar los cambios que implica no tener una parte del cuerpo presente en la vida diaria.

Como lo mencionan publicaciones previas, la terapia múltiple es esencial en el tratamiento

de este padecimiento, por lo que estamos de acuerdo en los objetivos de estas diferentes modalidades de terapia que, lo único que buscan, es conseguir la mejoría y el desarrollo de una buena calidad de vida en los pacientes.

El desarrollo de estas terapias puede lograr una mejoría en los métodos para tratar el dolor de miembro fantasma, así como descubrir nuevas opciones terapéuticas que puedan abarcar los diversos componentes asociados al síndrome, el surgimiento de una terapia conjunta sería el futuro ideal de las investigaciones sobre el tema.

Conclusión

El síndrome del miembro fantasma está integrado por muchos factores, cada uno hace que la intervención terapéutica sea complicada, pero no imposible de aplicar ni de conseguir buenos resultados. Es por eso que la terapia múltiple es, sin duda, necesaria para el tratamiento del síndrome, sin esto no sería posible darle sanación al paciente ya que cada terapia va dirigida un componente del síndrome, ya sea fisiopatológica, psicológica o social. La unión de los diferentes métodos terapéuticos tiene como objetivo complementarse para llegar a un resultado en común que es la total, o al menos en gran parte, mejoría del paciente.

Dar solución a esta problemática del síndrome del miembro fantasma ha sido una tarea difícil pues los estudios han sido exhaustivos y con pocos resultados novedosos. Sin embargo, las investigaciones hechas y los resultados obtenidos (sean pocos, muchos, novedosos o no) han marcado un importante avance en la historia de la farmacología y terapéutica de la medicina.

Referencias

1. Andoh, J., Diers, M., Milde, C., Frobels, C., Kleinböhl, D., & Flor, H. (2017). *Neural correlates of evoked phantom limb sensations*. *Biological Psychology*, 89-97.
2. Buonocore, M. (2015). *Where is hidden the ghost in phantom sensations?* *World Journal of Clinical Cases*, 3(7), 542-544.

3. Kaur, A., & Guan, Y. (2018). *Phantom limb pain: A literature review*. *Chinese Journal of Traumatology*, 366-368.
4. Moreno Villaseñor, J., Escobar Reyes, V., Sánchez Ortíz, Á., & Quintero Gómez, I. (Enero-Marzo de 2014). *Dolor de miembro fantasma: fisiopatología y tratamiento*. *Revista de Especialidades Médico-Quirúrgicas*. 19(1), 62-68. Recuperado el Febrero de 2019
5. Kandel, E., Schwartz, J., & Jessell, T. (2001). *Principios de neurociencia* (4ta ed.). Mc Graw Hill. Recuperado el Febrero de 2019
6. Du, J.G., Xiao, H., Zuo, Y.X. (2018) *Amplitude of Low Frequency Fluctuation (ALFF) study of the spontaneous brain activities of patients with phantom limb pain*. *European Review for Medical and Pharmacological Sciences*, 7164-7171.
7. Criollo-Muñoz, FH., Hernández-Santos, JR. *Dolor de miembro fantasma*. *Rev. Es. Méd. Quir.* [Internet]. 2016 Julio [citado 2019-06-13]; 21(3):100-108.
8. Cánovas L., Illodo G., Castro M., Mouriz L., Vázquez-Martínez A., Centeno J. et al. *Efectos de duloxetina y amitriptilina en el dolor neuropático: estudio en 180 casos*. *Rev. Soc. Esp. Dolor* [Internet]. 2007 Dic [citado 2019 Jun 14]; 14(8): 568-573.
9. Brunton, L., Hildan-Dandan, R., Knollmann, B., *Goodman & Gilman. Las bases farmacológicas de la terapéutica*. 13 ed. Nueva York: McGraw-Hill; 2019.
10. Change-Said, J., et al. *Nuevos usos de la vieja amiga: ketamina*. *Rev. Mex. Anest.* [internet]. 2016 [2019-06-13] (39):pp S262-S264.
11. Carrillo, J.. *Neuromodulación en el Dolor*. Foro de Investigación y Tratamiento del Dolor para la Comunidad Médica, Neurocirugía. [Internet] 2019. [citado 2019-06-12], pp.9-14.
12. Pseudo J. V., González-Darder J. M. *La estimulación eléctrica de la corteza motora para el tratamiento del dolor central y dolor periférico por desafrentización*. *Rev. Soc. Esp. Dolor* [Internet]. 2004 Sep [citado 2019 Jun 13]; 11(6): 62-71.
13. Strujik JJ, Holsheimer J, Barolat G, He J, Boom HB. *Paresthesia thresholds in spinal cord stimulation: A comparison of theoretical results with clinical data*[citado 2019-06-10]. *IEEE Trans Rehab Eng* 1.993; 1: 101-8.
14. Cornish, P., Wall, C. *Successful peripheral neuromodulation for phantom limb pain*. *Pain Medicine*, [internet] 2015 Abril (16): 4 pp: 761-764. 2 de abril 2015.
15. Campo-Prieto P, Rodríguez-Fuentes G. *Efectividad de la terapia de espejo en el dolor del miembro fantasma. Una revisión actual de la literatura*. *Neurología*. 2018. <https://doi.org/10.1016/j.nrl.2018.08.003>
16. DeMoss, P., Ramsey, L., Karlson, C. (2018) *Phantom Limb Pain in Pediatric Oncology*. *Frontiers in Neurology*. 9:219. doi: 10.3389/fneur.2018.00219
17. Wittkopf, P., Johnson, M. (2017). *Mirror therapy: A potential intervention for pain management*. *Rev. Assoc. Med. Bras*. 63(11): 1000-1005.